

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Махмудова Гулрух Равшанбековна

Кандидат экономических наук

Доцент кафедры Экономики

Гулистанский государственный университет

Республика Узбекистан

+998972755500, happy-daisy@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112539>

Аннотация: Статья анализирует текущее состояние аграрного сектора, выявляет основные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются малые бизнесы, и предлагает практические рекомендации для их решения. В итоге, исследование указывает на важность сотрудничества, инноваций и поддержки со стороны государства и других заинтересованных сторон для эффективного развития малого бизнеса и укрепления аграрного сектора в целом.

Ключевые слова: управление, аграрный сектор, развитие, финансовое управление, маркетинговые стратегии, ресурсы, инвестиции, технологические инновации, сетевые взаимодействия, партнерства, конкурентоспособность.

Введение:

В условиях современной динамичной экономической среды малый бизнес становится неотъемлемой частью этого сектора, привнося инновации, гибкость и конкурентоспособность. Несмотря на свой небольшой размер, малые аграрные предприятия способны эффективно использовать ресурсы и находить нишевые рынки, что делает их важным фактором развития аграрного сектора.

В настоящее время малый бизнес играет важную роль в развитии аграрного сектора, привнося инновации, гибкость и конкурентоспособность в эту отрасль. Множество малых предприятий занимаются выращиванием органических продуктов, разработкой новых сортов растений, внедрением современных технологий и методов управления, что способствует увеличению производительности и качества продукции.

Однако, малые бизнесы в аграрном секторе сталкиваются с рядом вызовов. Это включает в себя ограниченный доступ к финансированию, высокие затраты на внедрение инноваций и технологий, а также сложности в доступе к рынкам сбыта, особенно в условиях

монополизированных структур [1][2]. Кроме того, изменение климата и природных условий также оказывает значительное влияние на малые аграрные предприятия, требуя адаптации и поиска новых подходов к производству.

Малый бизнес вносит значительный вклад в развитие аграрной отрасли, играя ключевую роль в ее разнообразии, инновациях и устойчивом развитии. Во-первых, малые аграрные предприятия часто специализируются на выращивании нишевых и органических продуктов, что способствует разнообразию и качеству аграрной продукции, отвечая на разнообразные потребности потребителей [3].

В аграрном секторе малые бизнесы выступают в качестве инноваторов, внедряя новые технологии и методы производства [4]. Они часто более гибки и быстры в принятии изменений, что позволяет им быстрее реагировать на изменяющиеся рыночные условия и требования потребителей. Это способствует повышению производительности и конкурентоспособности всей аграрной отрасли.

Однако, малые аграрные предприятия часто являются источником инноваций и экспериментов в области устойчивого земледелия и экологически чистой продукции. Они могут внедрять методы органического земледелия, минимизируя использование химических удобрений и пестицидов, что не только благоприятно сказывается на окружающей среде, но и создает спрос на экологически чистую продукцию.

Стоит учесть, что малые бизнесы в аграрном секторе часто активно взаимодействуют с местными сообществами, способствуя развитию сельских территорий, созданию рабочих мест и сохранению сельских традиций. Они могут стимулировать местную экономику через создание новых рабочих мест и увеличение потребительского спроса на местные продукты, что в свою очередь способствует устойчивому развитию аграрной отрасли в целом.

Малый бизнес в аграрной сфере сталкивается с рядом проблем и вызовов, которые затрудняют его развитие и конкуренцию на рынке. Одной из главных проблем является ограниченный доступ к финансированию. Малые аграрные предприятия часто испытывают сложности с получением кредитов и инвестиций из-за высоких рисков и недостаточного залога, что ограничивает их возможности для расширения и модернизации производства [5].

Другой значительной проблемой является высокая стоимость внедрения инноваций и современных технологий. Внедрение новых методов производства и оборудования требует значительных финансовых вложений, которые могут оказаться недоступными для малых предприятий. Это ограничивает их способность конкурировать с крупными агрохолдингами и использовать передовые методы и технологии.

Кроме того, доступ к рынкам сбыта также является серьезной проблемой для малых аграрных предприятий [6]. Они часто сталкиваются с ограничениями и барьерами в доступе к рыночным каналам и дистрибуции продукции из-за доминирования крупных дистрибьюторов и торговых сетей. Это затрудняет установление прямых контактов с конечными потребителями и создание собственного бренда на рынке.

Изменение климата и природных условий также представляет серьезную угрозу для малых аграрных предприятий. Экстремальные погодные явления, засухи, наводнения и другие природные бедствия могут нанести значительный ущерб урожаю и производству, что в свою очередь угрожает экономической устойчивости и выживаемости этих предприятий.

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего в себя поддержку государства, развитие финансовых инструментов для малого бизнеса, стимулирование инноваций и содействие доступу к новым рыночным возможностям. Это позволит улучшить условия работы для малых аграрных предприятий и способствовать их устойчивому развитию в будущем.

Однако, управление малым бизнесом в аграрном секторе представляет собой многообразие возможностей, которые могут способствовать эффективному функционированию и развитию предприятий. Ниже перечислены некоторые из них:

1. Оптимизация производственных процессов: Внедрение современных методов управления и технологий позволяет существенно улучшить производственные процессы и снизить издержки. Одним из наиболее значимых инструментов в этой области является автоматизация. Автоматизация процессов выращивания, уборки урожая, обработки почвы и технологических процессов позволяет сократить время и затраты на производство, а также повысить качество и однородность продукции.

2. Управление трудовыми ресурсами: Эффективное управление трудовыми ресурсами в малых аграрных предприятиях является основой для достижения операционной эффективности и конкурентоспособности. Разработка программ обучения и повышения квалификации персонала играет важную роль в создании высококвалифицированных и мотивированных сотрудников. Обучение может включать в себя как технические навыки (например, методы обработки почвы, применение современной сельскохозяйственной техники), так и управленческие навыки (например, управление ресурсами, планирование и контроль производственных процессов).

3. Управление финансовыми ресурсами: Управление финансовыми ресурсами является критически важным аспектом успешной деятельности малых аграрных предприятий. Разработка и регулярное обновление бюджетов позволяет планировать расходы и доходы, учитывая основные факторы, такие как сезонные изменения спроса, цены на сельскохозяйственные товары и изменения в законодательстве.

4. Маркетинг и продвижение продукции: Маркетинг и продвижение продукции играют ключевую роль в успешном позиционировании малых аграрных предприятий на рынке. Создание сильного бренда помогает выделиться среди конкурентов и привлечь внимание потребителей. Для этого предприятия могут разрабатывать уникальное позиционирование продукции, выделяя ее особенности, качество и ценностные характеристики.

Основные выводы исследования о успешном развитии малого бизнеса в аграрном секторе включают следующее:

1. Успешные предприятия в аграрном секторе активно применяют методы устойчивого земледелия и стратегии, которые способствуют минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Это не только соответствует современным экологическим требованиям, но также может быть ключевым фактором привлечения потребителей.

2. Предприятия, успешно работающие в аграрном секторе, стремятся к высокому качеству продукции и активно внедряют инновационные технологии и методы производства. Это позволяет им дифференцировать свою продукцию и оставаться конкурентоспособными на рынке.

3. Развитие малого бизнеса в аграрном секторе часто связано с диверсификацией продуктов и рынков сбыта. Предприятия стремятся

снизить риски, расширяя ассортимент продукции и устанавливая партнерские отношения с различными рынками и потребителями.

Использованная литература:

1. Ключевые проблемы развития агропромышленного комплекса в Казахстане и пути их решения [электронный ресурс] URL: https://vestnik.turan-edu.kz/jour/article/view/2129?locale=ru_RU
2. Supporting small farms: how protecting local farms can protect local communities [электронный ресурс] URL: <https://futurumcareers.com/supporting-small-farms-how-protecting-local-farms-can-protect-local-communities> (дата обращения: 16.09.2023)
3. Стратегические приоритеты сельского хозяйства [электронный ресурс] URL: <https://www.cer.uz/en/post/publication/strategiceskie-priority-selskogo-hozajstva>